

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – FEBRERO 1998

**Las notificaciones en la ejecución
hipotecaria**

**La instrucción en el procedimiento
ante el Jurado**

Ley de Asistencia Jurídica del Estado

§ 118. Puigdemolas Rosas. AP Cuenca S 14 abril 1997

que verse sobre la misma prestación alimenticia. Ambos son compatibles entre sí, y lo decidido en el juicio sumario producirá efectos hasta que sea firme la sentencia dictada en el proceso plenario. Sin embargo de ello, mayores dudas se suscitan acerca de la posibilidad de iniciar un juicio sumario de alimentos mientras está pendiente otro plenario, o incluso cuando éste ya ha finalizado por sentencia firme. A nuestro juicio, en el primer caso indicado, el cauce procesal oportuno para solicitar provisionalmente una prestación de alimentos no es el juicio que se contiene en los artículos 1609 y ss de la LEC, sino una medida cautelar dirigida a obtener dicha prestación y realizada al amparo del artículo 1428 de la LEC. En relación con el segundo supuesto, no creemos tampoco que pueda admitirse la sustanciación de un juicio sumario cuando ya existe una sentencia firme que se ha pronunciado sobre la prestación de alimentos, especialmente si aquélla fue estimatoria. Evidentemente, a nadie se le escapa que pueden variar las circunstancias que han generado la sentencia dictada, y que, en consecuencia, cabe la posibilidad de instar un proceso que verse sobre los nuevos hechos producidos. Pero tal proceso nos parece que debería ser el plenario de alimentos, y no el sumario, pues éste pretende otorgar una protección al alimentista de la que ya disfruta como consecuencia de la primera sentencia dictada.

A todo lo expuesto se añade una postrera dificultad derivada de que la prestación de alimentos se puede haber solicitado —y obtenido— en un proceso de separación o divorcio, como, por cierto, sucedía en el caso a que se refiere la sentencia que comentamos. En este supuesto, se debe dilucidar si cabe tramitar un proceso sumario o plenario de alimentos cuando se ha fijado ya una determinada prestación alimenticia, dentro del convenio regulador de la separación o del divorcio. Precisamente la presente sentencia pretende dar una solución a este problema: puesto que ya existe prestación alimenticia, no es posible iniciar un juicio sumario de alimentos; tan sólo en un proceso plenario que siga los cauces que correspondan por razón de la cuantía, es posible revisar la cantidad que se pasa en concepto de alimentos.

En resumen, se puede afirmar que el juicio sumario de alimentos únicamente tiene sentido cuando no existe proceso pendiente —ni, por supuesto, sentencia firme— en que se discuta una prestación alimenticia. Las medidas cautelares, en el primer caso, y la ejecución de las medidas indicadas en la sentencia, en el segundo, deben ser suficientes para dar adecuada satisfacción a las necesidades de quien solicita la prestación de alimentos.

J. Banacloche Palao

§ 119. Ojea Ramos. TSJ Galicia (Sala de lo Social) S 25 junio 1997

§ 119.— EJECUCION PROVISIONAL A FAVOR DEL EMPRESARIO

Banco Pastor, S.A., c. Emilio Ojea Ramos.
Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social).
Sentencia de 25 de junio de 1997, recurso núm. 2361-1997.
Social: recurso de suplicación: solicitud de ejecución provisional.
Magistrado Ponente: Cadenas Sobreira.
Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Juzgado de lo Social núm. 2 de El Ferrol condenó al Sr. Ojea Ramos a pagar al Banco Pastor 17.435.665 pesetas más intereses desde el acto de conciliación y los del art. 921 LEC. Recurrida la sentencia de instancia en suplicación, la entidad actora solicitó la ejecución provisional de la sentencia, a lo que accedió el Juzgado por providencia en la que fijó una fianza de 18.000.000 pesetas, que fue prestada por la ejecutante mediante aval bancario. El ejecutado recurrió en reposición dicha providencia, por entender inviable la ejecución provisional. El Juzgado dictó auto por el que desestimó el recur-

so de reposición y acordó, según lo solicitado por la ejecutante, el embargo de bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir la cantidad de 17.435.665 pesetas en concepto de principal, 1.656.388 pesetas para intereses y 1.743.566 pesetas para costas. Para dar cumplimiento a lo acordado el Juzgado ordenó el embargo de la indemnización que el Sr. Ojea Ramos tenía reconocida en sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo, por lo que se libró exhorto a dicho Juzgado para que procediera a la retención de dichas cantidades y a su posterior ingreso en la cuenta de consignaciones del Juzgado exhortante. Contra dicho auto el Sr. Ojea Ramos anunció recurso de suplicación —inicialmente inadmitido por el Juzgado y ulteriormente admitido por el Tribunal Superior de Justicia en virtud de un recurso de queja—, que esta sentencia resuelve.

Fallo

Se estima en parte el recurso de suplicación, declarando que la ejecución provisional de la sentencia no abarca el concepto costas y revocando la resolución recurrida en cuanto acuerda el embargo de bienes bastantes del demandado para cubrir la suma de 1.743.566 pesetas para costas, confirmándola en lo restante.

Fundamentos de Derecho

Primero: Interpone Suplicación el Sr. Ojea Ramos, demandado en Autos núm. 489/1996, contra el auto dictado el 23 de enero de 1997 por el juzgado en el procedimiento de ejecución provisional núm. 59/1996, dimanante de aquel proceso, con objeto de que se revoque dicho auto y se dicte resolución, por la que «se desestime la ejecución provisional acordada y se deje sin efecto». En un único motivo de recurso, articulado al amparo del art. 191.c LPL, denuncia el recurrente, por un lado, infracción de los arts. 287 y 291 y 303 LPL; por otro, del art. 385 LEC, en relación con la disp. adic. 1.ª LPL, y por último, del art. 21 LPL, en relación con el art. 30 y ss. LEC.

Estas infracciones normativas han de ser examinadas en el contexto que surge de lo siguiente: a) en autos 489/1996 se dictó sentencia condenando al Sr. Ojea Ramos a abonar a «Banco Pastor» 17.435.665 ptas. más los intereses desde el acto conciliatorio y los del art. 921 LEC; b) recurrida dicha sentencia en suplicación, por «Banco Pastor» se solicitó ejecución provisional de la misma, admitida por el juzgado quien al efecto le fijó como fianza la de 18.000.000 de pesetas, prestada oportunamente, y c) consecuentemente a esta decisión de ejecución provisional, el juzgado acordó el embargo de bienes del Sr. Ojea Ramos para cubrir 17.435.665 ptas. en concepto de principal, más 1.656.388 ptas. para intereses y 1.743.566 ptas. para costas.

Segundo: Denuncia el recurso, en primer lugar, infracción de los arts. 287 y 291 y 303 LPL, argumentando que tales preceptos «prevén exclusivamente la posibilidad de ejecución provisional de las sentencias favorables al trabajador, estableciendo los arts. 287 a 291...».

No se admite la infracción.

La Ley de Procedimiento Laboral dedica a la ejecución provisional el título II del libro IV, regulando en sus cinco capítulos tal ejecución para el caso de sentencias condenatorias al pago de cantidades, de sentencias en materia de Seguridad Social, de sentencias de despido, de sentencias condenatorias recaídas en otros procesos y normas comunes. Entre estas últimas, el art. 303 dispone que las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a la LPL «podrán serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislación procesal civil». Asimismo, la regulación se completa con la disp. adic. 1.ª LPL, en cuanto que dispone que «en lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil».

De todo ello no se extrae la consecuencia que pretende el recurrente de que la LPL sólo viene a permitir la posibilidad de ejecución provisional de las sentencias favorables al trabajador: a) por un lado, los arts. 287 a 291 LPL se limitan a establecer concretas especialidades para la ejecución provisional en el caso de ser el trabajador quien tenga a su favor sentencia con-

denatoria al pago de una cantidad, de tal modo que en estos casos deviene inaplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil. De forma similar, el art. 303 LPL circunscribe su previsión a remitir al trabajador a la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquellos supuestos de sentencias a su favor que no encajen en las especialidades por ella previstas en materia de ejecución provisional, y b) por otro lado, la disp. adic. 1.ª LPL, al remitir en bloque e incondicionalmente a la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo no previsto en ella, está permitiendo también en materia de ejecución provisional —pues no hace excepciones— todo lo que al efecto ésta autoriza y en las condiciones en que lo hace. Y el art. 385 LEC no sustrae a la posibilidad legal de obtener la ejecución provisional a ningún litigante que haya obtenido sentencia favorable siempre que constituya fianza para responder de lo que perciba y de los daños y perjuicios y costas que ocasione a la otra parte.

En definitiva, la Ley de Procedimiento Laboral no prohíbe la ejecución provisional de sentencias dictadas a favor de una empresa, sino que se limita a no regular especialidades para tales casos, de tal manera que por ello y vía disp. adic. 1.ª LPL existe una remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil y a su regulación, a cuyo amparo la ejecución provisional de la sentencia de autos es viable.

Tercero: La infracción que del art. 385 LEC, en relación con la disp. adic. 1.ª LPL, se denuncia, va dirigida a impug-

nar la cuantía de la fianza impuesta por el juzgado al Banco Pastor. La infracción no se aprecia.

A partir de que la fianza exigida por el Juzgado se elevó a 18.000.000 ptas. a la vista de que la condena de la sentencia era a abonar 17.435.665 ptas. más intereses, la fijación cuantitativa de la correspondiente fianza encierra esencialmente una cuestión de propia apreciación por parte del juzgado a la vista de las circunstancias concurrentes y, además, no es susceptible de revisión-modificación por esta vía al constituir sólo una concreta medida de la ejecución provisional y mera consecuencia de la misma (art. 302 LPL).

Cuarto: Finalmente, denuncia el recurso infracción del art. 21 LPL, en relación con los arts. 30 y ss. LEC, aduciendo que no cabe se despache ejecución provisional «... por importe de 1.743.566 ptas. en concepto de

unas costas ajenas a la responsabilidad del trabajador, excediendo, por tanto, las reiteradas previsiones legales».

Si de lo que se trata es de ejecutar provisionalmente la sentencia dictada por el juzgado en fecha de 20 de noviembre de 1996, ésta agota su pronunciamiento en condenar al Sr. Ojea Ramos a abonar al Banco Pastor la cantidad de 17.435.665 ptas. más intereses; en ningún caso condena esta sentencia al pago de costas, sin que además pueda dejarse de tomar en consideración la condición de trabajador que el Sr. Ojea Ramos mantiene en el proceso (H.P. de la sentencia dictada) y lo dispuesto en los arts. 21 y 25 LPL, en relación con que estamos en una ejecución meramente provisional.

Por lo tanto, cuando el juzgado dio lugar a la ejecución provisional de la referida sentencia, realmente no dispuso ejecutar provisionalmente

ningún concepto «costas» (pues no había en la sentencia tal pronunciamiento); sin embargo, acto seguido y vinculándolo a la ejecución provisional misma, el juzgado acuerda, contradictoriamente con ella, embargar para cubrir no sólo el principal e intereses objeto de la condena, sino, además, 1.743.566 ptas. para costas. Esto provoca, en definitiva, que para el concepto «costas» no exista título que permita su ejecución provisional y que el embargo decretado por tal concepto y con esta vinculación carezca de la base y el presupuesto legal imprescindibles.

En consecuencia, procede revocar el Auto de 23 de enero de 1997 en el exclusivo sentido de dejar sin efecto el acuerdo de embargar bienes por el concepto «costas», dado que no hay título legal al efecto. En lo demás se mantiene la resolución recurrida.

COMENTARIO

¿Cabe en el orden jurisdiccional social la ejecución provisional de sentencias favorables al empresario y de condena para el trabajador? La presente sentencia entiende que sí con base en los argumentos que con absoluta nitidez se exponen en el fundamento de Derecho segundo y que se pueden sintetizar diciendo que la Ley de Procedimiento Laboral contiene normas procesales especiales para la ejecución provisional de determinadas sentencias favorables a los trabajadores (por lo demás, la inmensa mayoría) y que en lo no previsto por la Ley de Procedimiento Laboral debe aplicarse la Ley de Enjuiciamiento Civil. No puede decirse que ni la conclusión ni los argumentos de la sentencia sean absurdos, pero tienen, a mi juicio, un punto débil. Si en lo no previsto específicamente en la legislación procesal laboral acerca de la ejecución provisional, debe aplicarse subsidiariamente la legislación procesal civil, tanto si se trata de sentencias de condena favorables al trabajador como si se trata —excepcionalmente— de sentencias de condena al trabajador, ¿para qué sirve el artículo 303 LPL («Las sentencias favorables al trabajador o beneficiario que no puedan ser ejecutadas provisionalmente conforme a esta Ley podrán serlo en la forma y condiciones establecidas en la legislación procesal civil»)? Ciertamente en la Ley de Procedimiento Laboral no existe una prohibición expresa de ejecutar provisionalmente las sentencias en que se condene a un trabajador y ciertamente también su disposición adicional primera establece que «en lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil». Ahora bien, si sobre esa base se considera que en todo lo no expresamente previsto por la Ley de Procedimiento Laboral debe aplicarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tal caso el artículo 303 LPL es un precepto vacío e inútil. A la misma conclusión se llegaría si el artículo 303 LPL no existiera. La única interpretación posible del artículo 303 LPL que evita su vacuidad e inutilidad es sostener que el mismo hace posible la ejecución provisional de las demás sentencias favorables al trabajador, pero sólo de las sentencias favorables al trabajador. Es decir, pasa por entender que el artículo 303 LPL es norma especial respecto de la norma general sobre supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecida a continuación en la disposición adicional primera. El artículo 303 LPL contiene una cláusula específica de supletoriedad de la legislación procesal civil en materia de ejecución provisional, limitativa de dicha supletoriedad y cuya virtualidad es, de un lado, aclaratoria de la aplicabilidad de dicha legislación procesal civil a la ejecución provisional de otras sentencias favorables al trabajador para las que la legislación procesal social no prevé especialidad alguna, pero, de otro lado, excluyente de la ejecución provisional de cualesquiera otras sentencias concebibles en el orden jurisdiccional social en las que se contengan pronunciamientos de condena favorables a quien no tenga la condición de trabajador. Se podrá considerar que no hay razón convincente para esta limitación, pero insisto en que la interpretación alternativa, sostenida en esta sentencia, deja sin contenido el artículo 303 LPL.